

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16466149>

JIZZAX VILOYATIDA OQQANOTLARNING BIOLOGIYASI VA EKOLOGIYASI

Isoqova Navbahor Dushan qizi

Magistr, O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent

E – mail: navbahorisoqova@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada 2023–2024 yillari Jizzax viloyati Zomin tumanining "Barakali hosildor yerlari" fermer xo'jaligi, "Oybekjon issiqxonalari" va Zarbdor tumanining "Sardor Hatamov" va "Zarbdor eksport" fermer xo'jaligi hududlarida olib borilgan kuzatishlarimiz natijalari aks ettirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Oqqanotlar, sabzavot ekinlari, so‘ruchi zararkunandalar, saprofit zamburug‘lar, o‘suv davri.*

***Аннотация.** В данной статье отражены результаты наших наблюдений, проведенных в 2023 – 2024 годах на территориях фермерского хозяйства «Barakali hosildor yerlari», «Oybekjon issiqxonalari» Заминского района Джизакской области, а также фермерских хозяйств «Sardor Hatamov» и «Zarbdor eksport» Зарбдорского района.*

***Ключевые слова:** Белокрылки, овощные культуры, сосущие вредители, сапрофитные грибы, вегетационный период.*

***Abstract.** This article reflects the results of our observations carried out in 2023 – 2024 on the territories of the farms "Barakali hosildor yerlari", "Oybekjon issiqxonalari" of the Zamin district of the Jizzakh region, as well as the farms "Sardor Hatamov" and "Zarbdor eksport" of the Zarbdor district.*

***Key words:** Whiteflies, vegetable crops, sucking pests, saprophytic fungi, vegetation period.*

Kirish. Bozor iqtisodiyoti sharoitida qishloq xo'jaligining dolzarb masalalaridan biri bu aholiga yil davomida sifatli sabzavat mahsulotlarini yetishtirishga va atrof muhitni muhofaza qilishga qaratilgan bo'lib, bunday ko'rsatgichlarga erishishda issiqxona sabzavot ekinlari zararkunandalariga qarshi zamonaviy vositalarni qo'llash orqali ko'zlangan maqsadga erishishdir [3, 4].

Bugungi kunda Respublikamizning barcha viloyatlarida sabzovat ekinlarini yetishtirishga moslashgan zamonaviy issiqxonalar qurilib, ularning umumiy maydoni yildan yilga oshib bormoqda [6, 7, 8, 9].

Hozirda yer yuzida Aleyrodidae (oqqanotlar) oilasiga mansub hasharotlar Martin & Mound (1987) ma'lumotiga ko'ra 126 avlodga kiruvchi 1156 turborligini yozib o'tgan. Keyinchalik Aleyrodidae (Hemiptera) oilasiga kiruvchi hasharotlarni o'rganish jarayonida Gregory A. Evans (2007) 166 avlod, 3 ta kenja oilaga oid (Aleurodicinae, Aleyrodinae, Udamosellinae) 1551 tur borligini aniqlagan va turlarni bir biridan ajratishda ularning morfologik jihati katta ahamiyatga egaligini ko'rsatgan. Oqqanot oilasiga kiruvchi hasharotlar rivojlanishi nimfalik davrida to'rtinchi bosqichi g'umbakka o'tishi bir biridan farqli deb hisoblaydi [1, 2, 5].

Tadqiqot usullari. Umumentomologiya va qishloq xo'jaligi entomologiyasi sohasida umum qabul qilingan usullar yordamida bajarildi. K.K.Fasulati (1961); V.F.Paliy (1970); F.M.Uspenskiy (1973); SH.T.Xodjaev (1994); (2004); hasharotlarning rivojlanishini o'rganishda I.V.Kojanchikov (1961), V.I.Tanskiy (1975, 1988) va usullaridan foydalanildi. Toksikologik tadqiqotlarni K.A.Gar (1963, 1967), SH.T.Xo'jaev (2004) va W.S.Abbot (1925) usullari asosida bajarildi; xo'jalik va iqtisodiy samaradorlik A.F.Chenkin (1979) hamda SH.T.Xo'jaev (2004) tavsiyalari bo'yicha hisoblandi. Olingan natijalar B.A.Dospexov uslubi yordamida matematik va statistik tahlil qilindi.

Olingan natijalar. Ilmiy tadqiqotlar ishlari asosan 2023–2024 yillari aprel – sentyabr oylarida Jizzax viloyatining Zarbdor tumani: "Dilshod jiyan", "Sardor hatamov", "Zarbdor eksport", "Farrux bog'zori", "Shois Davr", fermer xo'jaligi maydonda, Zomin tumani: "Barakali hosildor yerlari", "Ulug'murat", "Dashtobod zilolasi", "Jilgali soy shabadasi" va "Oybekjon issiqxonalari" oilaviy korxonasi va Yangiobod tumani: "Olchali bog' mevasi", "Bobur inb nabi", "Shams imkon", "Bahriyo Ummon" va "Musso oqsoqol" fermer xo'jaligi hududlarida va mahalliy aholining poliz ekinlari dalalarida kuzatish ishlari olib borildi.

Issiqxona sharoitida yetishtiriladigan qishloq xo'jalik ekinlari bir qator kasalliklar va zararkunandalar bilan zararlanib, ularning tovarlik sifati hamda hosildorligi pasayadi. Qovoq bargidagi tamaki oqqanotlarining yetuk zoti, yetilmagan va yetilgan tuxumlarining ko'rinishi.

1 – rasm.1, 2 – Qovoq bargidagi tamaki oqqanotlari, 3 – Tamaki oqqanotining yetuk zoti, 4 – yetilmagan tuxumi, 5 – yetilgan tuxumi.

So'ruvchi zararkunandalar o'simlik shirasini so'rib, uni rivojlanishdan ortda qoldiradi va hosildorlikni pasaytirib, sifatini buzadi. O'simliklarda har xil yuqumli kasalliklar (ayniqsa virusli) tarqalishiga sababchi bo'ladi. Ayrim hasharotlarning shirali chiqindilari (o'simlik bitlari va oqqanot) o'simlikni bargi va boshqa qismlarni ifloslantirishi tufayli saprofit zamburug'larning rivojlanishi uchun qulay muhit yaratib, fotosintez jarayonini izdan chiqaradi (Sulaymonov, 2010).

Bodringning "Kurash" navida issiqxona oqqanotining o'simlik o'suv davrida keltirayotgan zararini o'rganish uchun ilmiy izlanishlar olib borildi. Bu variant 3 qaytariqdan iborat bo'lib, har bir qaytariqda 3 tadan o'simlik olindi, zararkunandaning o'simlik barg yuzasidagi joylashuvi 5 ballik shkala asosida hisobga olindi. Nazorat variantidagi o'simliklarda issiqxona oqqanoti kimyoviy usulda yo'qotildi. Har bir variantdagi bodringning hosili o'lchanib, nazoratga nisbatan aniqlandi va har bir tupdagi mevalar soni sanab chiqildi va natijalari (1 – jadval) da aks ettirilgan.

1 – Jadval.

Bodringning issiqxona oqqanoti bilan zararlanishi Jizzax viloyati, Zomin tumani, "kurash" navi . OYBEKJON ISSIQXONALARI". 2024 y.

Barg ostida joylashuvi, bal hisobida	1 tup o'simlikdagi o'rtacha hosil, (kg)	O'simlikdagi bir dona mevaning o'rtacha og'irligi, (garm)	Bir tup o'simlikda nazoratga nisbatan hosilning kamayishi	
			kg	foiz
1	2,546	90,5	0,417	15,4
2	2,071	76,2	0,892	28,1
3	1,098	58,4	1,865	57,3
4	0,694	42,9	2,269	70,5
5	0,349	31,8	2,614	81,2
Nazorat (ishlov berilgan)	2,963	98,0	–	–

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, issiqxona sharoitida yetishtiriladigan bodring oqqanot bilan zararlanishi 1 ballni tashkil etganda 1 tup o'simlikdan 15,4%, zararlanish darajasi 2 ball bo'lganda, 28,1%, o'simlik barglari zararkunanda bilan 4 va 5 ball zararlanganda esa 70,5 – 81,2% hosil kamayishi kuzatildi.

Demak, issiqxonada ekiladigan bodringda oqqanot butun o'suv davrida kuchli zararlab, olinadigan hosilni 15,4 – 81,2 foizigacha nobud qilishi va o'simlik yosh nihollik paytida zararlansa, qurish holatlari aniqlandi.

Kurash choralari. Agrotexnik tadbirlar va almashlab ekish, qator oralariga sifatli ishlov berish, ko'llatib sug'ormaslik.

Mexanik. Oqqanot sonini kamaytirish maqsadida sariq ekranlardan foydalanish.

Biologik kurash. Enkarziya parazitini 1:20, 1:10, 1:5, shuningdek, oltinko'z tuxumlarini 1:10, 1:20 nisbatda tarqatish.

Kimyoviy kurash: Agarda oqqanotlarning miqdori ko'p bo'lganda quyidagi preparatlardan birini qo'llash tavsiya etiladi: (buprofezin) (applovud, safflaud 25% n.kuk. – 0,5 kg/ga; (piriproksifen) admiral 10% em.k. – 0,5 l/ga;(atsetamiprid) kamilot, nestor, entospilan, mospilan 20% n.k. – 0,3 kg/ga; (imidaklopid) bagira, vulkan, komandor, konfidor 20% em.k. - 0,3 – 0,4 l/ga; preparatlarning birortasi bilan ishlov berish tavsiya etiladi.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алимухамедов С. Н., Ходжаев Ш. Т., Эшматов О. Т., Хошимов Х., Хакимов М., Кадыров А. Рекомендации по борьбе с белокрылкой в условиях Узбекистана. Ташкент, 1990. – 8 с.

2. Ортиков У. Д., Бобобеков К., Кимсанбоев Х. Х., Йиртқич қандама макролофусни кўпайтириш ва қўллаш. // Ўз.Респ.Мустақиллигининг 10 йиллигига, ЎзНИИТИнинг ташкил топганлигининг 90 йиллигига бағишланган илм.амал.конф. матер. тезислари. – Тошкент., 2001. – Б.99.

3. Сулаймонов. Б. А. Иссиқхоналарда сабзаёт экинлари зараркунанда лари, биоэкологияси ва уларнинг сонини бошқаришни биологик асослаш. Диссертация. Тош ДАУ АРМ. - Тошкент, 2010. – С. 99.

4. Сулаймонов Б. А. Оққанотга қарши курашнинг янги усули. // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. – Тошкент, 2008. - №1(31). -Б. 126 – 128

5. Сухорученко Г. И. Резистентность вредных организмов к пестицидам – проблема защиты растений второй половины XX столетия в странах СНГ //Вестник защиты растений. – Санкт – Петербург, Пушкин, 2001. – т.1т –С.18 – 38.

6. Торениязов Е. Ш., Кутлымуродов А. Причины развития белокрылок в условиях Каракалпакистана // Сельское хозяйство Узбекистана. – 2002. – No2. – С.19.
7. Яркулов Ф., Кузнецов В. Энкарзия в борьбе с тепличной белокрылкой защита и карантин растений. 2001. No8. с.42 – 43.
8. Рахмонова, М. К., Қодиржоновна Қ. М. (2023). Тут парвонасига қарши биологик кураш. Таълим ва ривожланиш таҳлили. Онлайн Илмий Журнали, 3(9), 97 – 101.
9. Доспехов Б.А. Методика Полевого Опыта. – Москва, 1985. – 351 С.
10. Omonov Sh.N., Rakhimov M.Sh., Askarova M.R., Khomidova G.O. Taxonomic analysis of hawk moths (Lepidoptera, Sphingidae) of Samarkand region// International Journal of Entomology Research. 2023 – India, Issue 5. Vol. 8. – P. 14-17.
11. Rakhimov M.Sh., Omonov Sh.N. Bioecological peculiarity of the Privet hawk moth (*Sphinx ligustri*, Linnaeus, 1758)// International Journal of Entomology Research. – India, 2023. – Issue 3. Vol. 8. – P. 17-19.
12. Rakhimov M.Sh., Omonov Sh.N.(2023). Ecology and fauna of hawk moths (Lepidoptera, Sphingidae) of the middle course low plains of the Zarafshan river// Uzbek biology journal.2023 –Tashkent. № 2. – P.41-45.